

FE'LNING SEMANTIK MA'NOLARI VA KATEGORIYALARI

Salomova Mahliyo Baxtiyor qizi

Termiz davlat universiteti lingvistika: O'zbek tili mutaxassisligi
2-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7469912>

Annotatsiya. Mazkur maqolada fe'lning semantik ma'nolari va kategoriyalari haqida so'z boradi. Maqola davomida mavzu doirasidagi asosli fikrlar va misollar keltirilgan. Maqola so'nggida xulosa va takliflar keltirilgan.

Kalit so'zlar: fe'l, semantik ma'no, kategoriya, grammatika, grammatik ma'no.

СЕМАНТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ И КАТЕГОРИИ ГЛАГОЛА

Аннотация. В данной статье рассматриваются семантические значения и категории глагола. Обоснованные доводы и примеры в рамках темы представлены на протяжении всей статьи. Выводы и предложения даны в конце статьи.

Ключевые слова: глагол, смысловое значение, категория, грамматика, грамматическое значение.

SEMANTIC MEANINGS AND CATEGORIES OF THE VERB

Abstract. This article talks about the semantic meanings and categories of the verb. Reasonable points and examples within the scope of the topic are presented throughout the article. Conclusions and suggestions are given at the end of the article.

Key words: verb, semantic meaning, category, grammar, grammatical meaning.

Fe'llarning umumiy grammatik ma'nosi ish-harakat va holatni jarayon sifatida ifodalashdir. Holat ifodalash boshqa so'z turkumlariga ham xosdir. Biroq fe'lda u bir holatdan ikkinchi holatga o'tish tarzida bo'ladi. Masalan, *Daraxtlar yam-yashil* gapida sifat kesim (*yam-yashil*) turg'un holatni ifodalamoqda. *Daraxtlar ko'kardi* gapida esa holat jarayon sifatida, bir holatdan ikkinchi bir holatga o'tish tusida yuz bermoqda.

Ish-harakatning barchasi ham zamon bilan bog'liq holda yuz bersa-da, gapda ulardagi zamon ifodalanmasligi mumkin. *Daraxtlar ko'kardi* gapidagi fe'lda zamon lisoniy ifodasiga ega. *Ishga borish* gapidagi fe'lda esa bunday xususiyat lisoniy voqelanmagan.

O'zbek tilidagi fe'llar leksik-grammatik xususiyatiga ko'ra ikki asosiy guruhga ega:

- a) mustaqil fe'llar;
- b) nomustaqil fe'llar.

Mustaqil fe'llarga quyidagi xususiyatlar xos: 1) lug'aviy ma'no asosidagi harakatni ifodalaydi va shu boisdan gapda biror bo'lak vazifasida keladi; 2) biror so'zni boshqarib (*kitobni o'qidi*)yoki biror so'z tomonidan boshqarilib (*o'qilgan kitob*) keladi; 3)harakatning obyektga munosabatiga ko'ra ikkiga bo'linadi: a)o'timli fe'llar; b) o'timsiz fe'llar. O'timli fe'llar bildirgan harakat obyekt tushunchasi bilan bog'liq bo'ladi va bunda obyektni ifodalovchi birlik tushum kelishigidagi so'z bo'ladi: *ol, o'qi, boshqar*. O'timsiz fe'llar bunday xususiyatga ega bo'lmaydi: *uxla, sevin*. O'timli-o'timsizlik fe'lning zotiy mohiyatida, lisoniy tabiatli bo'lishi ham, grammatik shakllar vositasida hosillanishi ham mumkin. Masalan, *uxla, yig'la, bor, ket, kel* fe'llarida o'timsizlik ma'nosi fe'lning o'zak-negizidan anglashiladi va lisoniy tabiatlidir. *Yuvinq, sevinmoq, burilmoq, qirilmoqlaridagi* o'timlilik esa nutqiy bo'lib, grammatik vosita yordamida vujudga kelgan. (Bu haqda yana «Nisbat kategoriyasi» mavzusi ostida so'z yuritiladi); 4) fe'l ifodalagan harakat obyektiv borliq hodisasi bo'lib, uni tilda ifodalashda bevosita so'zlovchi ishtirok etadi. Tilda ifodalangan harakatda, real inson munosabati ham mavjud bo'ladi. Bunday munosabat fe'l mayli deb yuritiladi; 5) harakat real yoki irreal bo'lishi ham mumkin. Bunga ko'ra bo'lishli va bo'lishsiz fe'llar farqlanadi; 6) har qanday harakat bajaruvchi bilan ham bog'lanadi. Bajaruvchi aniq, noaniq, bitta yoki bir nechta bo'lishi mumkin. Ish-harakatning bajaruvchiga munosabat nuqtayi nazaridan tavsifi fe'l nisbatlari deb yuritiladi; 7) harakat zamon bilan

bog'lanishi mumkin. Mantiqan zamondan tashqaridagi harakat yo'q. Yuqorida tilga olingan *borish* fe'lida zamon bevosita ifodalanmagan. Lekin uni gap ichida olsak (*Ishga borish lozim*), uning kelasi zamonda yuz beradigan harakat ekanligi mantiqan anglashilib turadi. Demak, har qanday fe'lida yo grammatik, yo mantiqiy zamon anglashilib turadi. Modomiki, til qurilishini o'rganayotgan ekanmiz, biz uchun grammatik zamon ahamiyatlidir. Shu boisdan zamonli va zamonsiz fe'llarni farqlaymiz; 8) aytilganidek, borliqda harakat, albatta, bajaruvchi bilan bog'lanadi. Biroq uning tildagi ifodasida grammatik shaxs mavjud bo'lmasligi mumkin. Masalan, *Salim keldi* gapida grammatik shaxs mavjud. U kesimlik shaklida yuzaga chiqqan. Biroq *Salim kelgach* qurilmasida mantiqiy shaxs mavjud bo'lsa-da, u o'z ifodasiga ega emas. Chunki qurilma *men kelgach, sen kelgach* tusini olsa ham, *kelgach* so'zshaklida bajaruvchi qaysi shaxsda ekanligi noaniqligicha qolmoqda. *Salim, men, sen* mantiqiy bajaruvchi, grammatik emas. Bu nutqdagi tuslangan va tuslanmagan fe'llarni farqlashni taqozo qiladi.

Tildagi mantiqiy va grammatik jihatlarni keskin farqlay bilish kerak. Ularni qorishtirish har xil chalkashliklarga olib keladi, mohiyatni anglashga to'siq bo'ladi.

Nomustaqil fe'llar bevosita lug'aviy ifodali harakat ma'nosiga ega emas. Masalan, *qaror qildi, o'qib chiqdi, ishlayotgan ekan* hosilalarida *qildi, chiqdi, ekan* birliklari oldinda turgan so'zlarning lug'aviy ma'nosini yo yangilagan, yo modifikatsiya qilgan. Biroq bu fe'llardan ham qandaydir harakat o'qilmoqda. Bu harakat derivatsion, grammatik harakatdir, lekin lug'aviy emas. Aniqrog'i, ular o'zlaridan oldingi so'zlarning ma'nola-nga harakat, jarayon tusini bermoqda Nomustaqil fe'llar mohiyat e'tibori bilan uchga bo'linadi: a) yordamchi fe'llar; b) ko'makchi fe'llar; v) to'liqsiz fe'llar. Yordamchi fe'llar yangi lug'aviy birlik hosil qiladi - so'z yasaydi, ko'makchi fe'llar harakat tarzi shaklining bir qismi bo'lib, fe'l lug'aviy ma'nosini nutqqa xoslaydi - modifikatsiya qiladi, to'liqsiz fe'llar esa fe'l va fe'l bo'lmagan so'zlarning zamonini ko'rsatadi.

Fe'lining asosiy LMGlari. LMGda markaz va qurshov leksemalari. Fe'llar anglatgan qator ma'nolariga ko'ra turli mazmuniy guruhlarga bo'linadi. Bunda harakatga xos yaratish, buzish, o'zgartirish, so'zlash, sezish, yo'naltirish, holatga xos ruhiy-psixologik, tafakkur bilan bog'liq fe'llar farqlanadi. Bulardan xarakterlilarini ko'rib o'tamiz.

Harakat fe'llari jonli va jonsiz predmetlarga xos harakatni ifodalaydi. Ular yurish, ta'sir etish, zarb berish kabi ko'rinishlarda bo'lishi mumkin. Qo'l, oyoq, yuz, og'iz, gavda bilan bog'liq harakatlarda harakatlanuvchi obyektlar yaqqol ko'rinib turadi. Oyoq bilan bog'liq harakatni ifodalovchi fe'llar: *yurmoq, kezmoq, yo'rg'alamoq, pildiramoq, lapanglamoq, gandaraklamoq, do'qonglamoq, tentiramoq, tepkilamok, tepmoq, toptamoq, depsinmoq, tisarilmoq*; qo'l bilan bog'liq harakatni ifodalovchi fe'llar: *urmoq, solmoq, ushlamoq, silamoq, tirnamoq, shapaloq-lamoq, chimchilamoq, uqalamoq, qitiqlamoq, changallamoq, mushtlamoq, chertmoq, hovuchlamoq, chapak chalmoq, paxsa qilmoq*;

Yuz, gavda, og'iz, lab, quloq, burun va h.lar bilan bog'liq harakatlar ham mavjud.

Nutq fe'llari insonning gapirish faoliyati bilan bog'liq harakatlarni ifodalaydi. *Gapirmoq, so'zlamoq, aytmoq, demoq, bidirlamoq, to'ng'illamoq, g'o'ldiramoq, vaysamoq, vaqillamoq, javramoq, bobillab berdi, javob bermadi, vag'illab ketdi* kabi.

Holat fe'llari. Inson tabiatiga xos jismoniy va ruhiy holatlar turli xususiyatlarga ega. Holatlarni to'rtga bo'lish mumkin:

a) ichki holat (ruhiy kechinmalar bilan bog'liq: *eslash, unutish, yodlash, tubanlashmoq* kabi);

b) tashqi holat (ichki holatning namoyon bo'lishi bilan 8 nq: *xafabo'lmoq, shodlanmoq, esankiramoq, dovdiramok, S azablanmoq*); v) jismoniy holat (inson tanasi bilan bog'liq: *holsizlanmoq, kuymoq, kuchlanmoq, zaiflashmoq*);

g) ijtimoiy holat (jamiyat bilan bog'liq: *boyimoq, kamba-g'allashmoq, ko'tarilmok, urilmoq, kuvg'in bo'hnoq* kabi).

Natijali faoliyat fe'llari tizimi yasamoq, *qurmoq*, *bunyod etmoq*, *hosil bo'lish*, *chizmoq*, *yozaq*, *barpo qilmoq*, *arralamoq*, *oarchalamoq*, *sayqal bermoq*, *randalamoq*, *sindirimoq*, *emoq*, 9' *chirmoq* kabi brrfiklarni o'z ichiga oladi.

Tafakkur fe'llari sirasiga insonning fikrlash qobiliyati silan bog'liq *o'ylamoq*, *fikrlamoq*, *xayol surmoq*, *tafakkur qilmoq*, 9' *yga botmoq*, *ko'z oldiga keltirmoq*, *bir qarorga kelmoq*, *xulosaga kelmoq* kabilar kiradi.

Munosabat fe'llari qatorierkalamoq, *suymoq*, *yaxshi ko'rmoq*, *parvona bo'lish*, *rahmi kelmoq*, *xushomad qilmoq*, *yon bosmoq*, *maftun bo'lmoq*, *e'zozlamog* kabi ijobiy xarakterdagi munosabat fe'llari, *beti qursin*, *xudo olsin*, *qorasi o'chsin*, *baloga viriftor bo'lish*, *juvonmarg bo'lish* kabi salbiy xarakterdagi Tiunosabat fe'llaridan tashkil topadi.

Fe'l ma'noviy guruhlarida ham markaz va qurshov leksemalari farqlanadi. Masalan, ma'nodosh fe'llarda bosh (dominant) IO'Z, uyadoshlik paradigmasida uya (giperonim) markaz leksemasi nsoblansa, boshqa ma'nodoshlar va uyadoshlar (giponimlar) qurshov leksemalan deyiladi. *Kulmoq fe'li* dominant sifatida Dunga ma'nodosh boshqa leksemalami, *buzmoq* esa buzishning turli ko'rinishlarini ifodalaydigan giponim leksemalami uyushtirib turadi. So'zlar yirikroq butunliklarga birlashtirilganda, markaz leksemasigina bu butunlikdan joy oladi. Qurshov leksemalari esa uning «soyasi» sifatida quyida qolaveradi. Masalan, *kulmoq*, *yig'lamog*, *xursand bo'lmoq* leksemalari o'z atrofida ko'plab fe'llarni birlashtirgan. Lekin ular bu uch leksema mansub tizimga kira olmaydi, quyi bosqichda qoladi.

REFERENCES

1. Shoabdurahmonov Sh., Asqarova M., Hojiyev A., Rasulov I.,
2. A.Doniyorov X.. Hozirgi o'zbek adabiy tili. T., 1980.
3. Nurmonov A va boshqalar. O'zbek tilining mazmuniy sintaksisi.T.,1992.
4. Nurmonov A., Shahobiddinova Sh. Grammatik kategoriya muammosiga doir ayrim mulohazalar. // O'TA, 1998, 6-son.
5. Rahmatullayev Sh. "O'zbek tilida tobe boglanishning turlari. T.,1993.
6. Sayfullayeva R., Abduzalova M. Gapning eng kichik kurilish qoliplari haqida.//O'TA, 1991, 5-son.
7. Solntsev V.M Yazik kak sistemno-strukturnoe obrazovanie M., 1977.
8. Sossyur F. De. Trudi po yazikoznaniyu. M., 1977.
9. Hojiyev A. Fe'l.T.,1973.
10. Davidov Y. J. KO'P MA'NOLILIK HODISASINING YUZAGA KELISH YO'LLARI //Science and innovation. – 2022. – T. 1. – №. B2. – C. 500-503.
11. Davidov Y. J. WORD FORMATION PATTERNS IN UZBEK LANGUAGE //International Conference on Agriculture Sciences, Environment, Urban and Rural Development. – 2021. – C. 16-21.
12. Davidov Y. J. The Phenomenon of Polysemy and Different Aspects of Conversion //European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). – 2021. – T. 12. – C. 245-247.
13. Давыдов Ю. Д., Базаров Ш. А. ФЕНОМЕН НЕОДНОЗНАЧНОСТИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ИСКУССТВА //ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ. – 2021. – Т. 4. – №. 7.